

KONSTITUTSIYAVIY NAZORAT QO'MITASI A'ZOLARINING KONSTITUTSIYAVIY-HUQUQIY HOLATI

Kurbanbayeva Aytgul Uralbayevna

Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti

kurbanbaeva_a@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17130653>

Annotatsiya: Mazkur tezida Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining konstitutsiyaviy-huquqiy holati shuningdek konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining qasamyodini, vakolatlari, ularni tayinlash va ozod etish tartibi, daxlsizlik kafolatlari hamda mustaqilligini ta'minlovchi huquqiy asoslar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xalqaro tajriba bilan solishtirish asosida O'zbekiston Respublikasidagi konstitutsiyaviy nazorat organi a'zolarining maqomi yanada chuqur yoritiladi. Tadqiqot natijasida ushbu organ a'zolarining huquqiy maqomini takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiyaviy nazorat, Qo'mita a'zolari, huquqiy maqom, daxlsizlik, vakolatlar, tayinlash tartibi, xalqaro tajriba.

Курбанбаева Айтгуль Уралбаевна.

Докторанту Каракалпакского государственного университета

kurbanbaeva_a@karsu.uz

Аннотация: В данном тезисе рассматривается конституционно-правовое положение членов Комитета конституционного надзора, а также правовые основы, обеспечивающие присягу, полномочия, порядок их назначения и освобождения, гарантии неприкосновенности и независимость членов Комитета конституционного надзора. Кроме того, на основе сравнения с международным опытом будет более глубоко освещен статус членов органа конституционного надзора в Республике Узбекистан. В результате исследования выдвигаются выводы и предложения по совершенствованию правового статуса членов данного органа.

Ключевые слова: Конституционный контроль, члены Комитета, правовой статус, неприкосновенность, полномочия, порядок назначения, международный опыт.

Kurbanbaeva Aytgul Uralbaevna.

Basic doctoral student of Karakalpak State University

kurbanbaeva_a@karsu.uz

Abstract: This thesis examines the constitutional and legal status of the members of the Constitutional Oversight Committee, as well as the oath, powers, procedures for their appointment and dismissal, guarantees of immunity, and the legal basis ensuring the independence of the members of the Constitutional Oversight Committee. Furthermore, based on comparison with international experience, the status of members of the constitutional oversight body in the Republic of Uzbekistan will be further explored. As a result of the research, conclusions and proposals are put forward to improve the legal status of the members of this body.

Keywords: Constitutional control, Committee members, legal status, immunity, powers, appointment procedure, international experience.

Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi kollegial organ bo‘lib uning faoliyatini muvoffaqiyati qo‘mita a‘zolarini to‘laqonli o‘z vazifalarini bajarib borish imkoniyatiga asoslanadi. Shunday ekan, qo‘mita a‘zolarining faoliyatini samaradorligi, ularni har birini huquqiy holati bilan bog‘liqdir. Bunda, qo‘mita tarkibi rais, uning o‘rinbosari va a‘zolari tashkil etganligi munosabati bilan, uning a‘zolari har xil huquqiy maqomda bo‘ladi. Shuning uchun, ularni har birini huquqiy holatini, vakolatlari, mas‘uliyati, o‘zaro munosabatlari va javobgarligining xosliklarini tadqiq etish va yanada takomillashtirish qo‘mita faoliyatini rivojlantirish vazifasini hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu borada, avvalambor e‘tirof etish joizki, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi a‘zolarining vakolatini muddati besh yilni tashkil etadi. Mazkur muddatni optimal deb baholash mumkin, chunki qo‘mitani Jo‘qorgi Kenges saylaydi. Jo‘qorgi Kengesning vakolat muddati ham besh yilni tashkil etadi. Shunga ko‘ra Jo‘qorgi Kengesning vakolat muddati Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining vakolat muddati bilan hamoxangligini ta‘minlash uchun, Konstitutsiya darajasida “Amaldagi Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi yangi saylangan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorgi Kengesi oldida o‘z vakolatlarni zimmasidan soqit qiladi, biroq Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining yangi tarkibi shakllantirilguniga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorgi Kengesining qaroriga muvofiq o‘z faoliyatini davom ettirib turadi” mazmundagi normani kiritish maqsadga muvofiq.

O‘z navbatida, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi raisi va uning o‘rinbosarini huquqiy holati qo‘mitaning boshqa a‘zolaridan farqli o‘laroq o‘zining xosliklariga ega. Jumladan, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining raisi va uning o‘rinbosari mazkur qo‘mitaning a‘zolari hisoblanadi va ular doimiy asosda faoliyat yurituvchi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorgi Kengesi deputatlariga tenglashtirilgan.

Mazkur holatda, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining raisi va uning o‘rinbosari doimiy asosda faoliyat yurituvchi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorgi Kengesi deputatlariga tenglashtirilganligi, ularning huquqiy holatida xosliklarini kelitirib chiqaradi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, bitta shaxs Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining a‘zosi sifatida ikki muddatdan ortiq saylanishi mumkin emas. Mazkur cheklovni ijobiy baholash mumkin, chunki uning oqibatida qo‘mita a‘zolari majburiy tartibda rotatsiya qilinib boriladi. Bu esa o‘z navbatida, qo‘mita a‘zolariga yangi kadrlarni kelishini ta‘minlash, buning natijasida ular qo‘mita ishini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish, turli siyosiy aralashuvlar va har xil salbiy illatlardan (tanish-bilishchilik, korrupsiya va h.k.) xolis bo‘lgan holda o‘z konstitutsiyaviy nazorat faoliyatini samarali olib borishlari uchun institutsional kafolatlarni yaratishga xizmat qiladi.

Xususan, mazkur masalaga to‘xtalib K.A.Polovchenko quyidagi fikrni ilgari suradi: “Bu erda biz umume‘tirof etilgan fakt bitta haqiqatni e‘tirof etamiz, bu shuni ko‘rsatadiki, yoshi bilan, ijtimoiy maqomning barqarorligiga ega bo‘lish, ayniqsa obro‘si va kasbiy yuridik faoliyati uchun jamoatchilik tomonidan tan olinishi darajasi oshgani sayin, inson siyosiy ta‘sirdan kerakli mustaqillik va immunitetga ega bo‘ladi va sudyani kuchli lobbi tuzilmalari, siyosiy markazlar, shuningdek hukumatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlari bosimdan kafolatlashga qodir himoya mexanizmini yaratadi”¹.

¹ Половченко К.А.. Уставы судов бывших югославских республик. Теория и практика формирования органа Конституционного контроля: опыт Сербии, 2020 // <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-formirovaniya-organa-konstitutsionnogo-kontrolya-opyt-serbii>

Undan tashqari, “Qoraqalpog‘iston Respublikasining Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi to‘g‘risida”gi qonunining 6-moddasi 2-bandiga ko‘ra qo‘mita a‘zolariga saylanish huquqi 70 yosh bilan chegaralanib qo‘yilgan va bu cheklov qat‘iy emas, balki qoida tariqasida qo‘llanilishi mumkinligi qayd etib o‘tilgan. Bu degani, zarur hollarda qo‘mitaga a‘zolik yoshi etmish yoshdan ham oshgan bo‘lishi mumkin.

Shu o‘rinda, bu boradagi yuqori chegara yoshi O‘zbekistonda quyi po‘gana o‘rnatilmagan, ammo yuqori po‘gana 70 yoshni tashkil etadi¹, Qirg‘izistonda 40-70 yoshgacha², Rossiya Federaciyasida³ va Qozog‘istonda quyi po‘ganasi 40 yoshni tashkil etib, yuqori po‘ganasi ko‘rsatilmagan³.

Ta‘kidlash joizki, aksariyat davlatlarda ham quyi, ham yuqori po‘ganalar belgilangan bo‘lib, ularni yosh davri 40 yoshdan 70 yoshgacha deb belgilangan. Bu erda muhimrogi quyi po‘ganani belgilash, chunki konstitutsiyaviy nazoratni olib borishda yuridik mutaxassisligi bo‘yicha ish tajribasiga ega bo‘lishdir. Bunda yuqori yoshni belgilanishini ahamiyati uncha dolzarb emas va bu qo‘mita a‘zosini ishchangligi holati bilan aniqlanishi va belgilanishi maqsadga muvofiq. Shunga ko‘ra Qoraqalpog‘iston Respublikasining Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi a‘zolarining yoshga doir quyi po‘gasini 40 yosh deb belgilash va natijada qo‘mita a‘zosi bo‘lishi uchun yosh po‘gasini 40 yoshdan 70 yoshgacha deb belgilash maqsadga muvofiq.

Mazkur taklif asosida “Qoraqalpog‘iston Respublikasining Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi to‘g‘risida”gi qonunining 6-moddasi 2-bandidagi normani quyidagi tahrirda berish maqsadga muvofiq: “Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi a‘zosi sifatida saylanish uchun maksimal yosh, qoida tariqasida, qirqdan etmish yoshni tashkil qiladi”.

O‘z navbatida, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi a‘zolarining huquqiy maqomini belgilashda ularni mustaqilligini va daxlsizligini ta‘minlash masalasi alohida muhim o‘rin tutadi. Buning uchun “Qoraqalpog‘iston Respublikasining Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi to‘g‘risida”gi qonunining 9-moddasida Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasi a‘zolarini o‘z vazifalarini bajarishda mustaqilligi ta‘minlanishi bo‘yicha maxsus kafolatlar ko‘zda tutilgan.

Undan tashqari, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining a‘zosini majburan olib kelishga, shuningdek uning turar-joy, ofis binolari, yuklari, shaxsiy va rasmiy transport vositalari, yozishmalar, u foydalanadigan aloqa vositalari, shuningdek unga tegishli hujjatlarni tekshirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Alohida e‘tirof etish joizki, Konstitutsiyaviy nazorat qo‘mitasining a‘zolari teng huquqqa ega bo‘lib, ular o‘z vakolatlarini jamoaviy tartibda amalga oshirishda teng imkoniyatlarga ega. Bu degani, qo‘mitaning majlislarida ishtirok etish jarayonida uning har bir a‘zosiga teng imkoniyatlar yaratilishi lozimligiga alohida e‘tibor qaratiladi (so‘zga chiqish, ovoz berish va h.k).

² “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2021 yil 27 aprel // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.04.2021 y., 03/21/687/0380-son.

³ “Qirg‘iziston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2021 yil 15 noyabr // https://advokatura.kg/sites/default/files/documents/konstitucionnyy_zakon_o_konstitucionnom_sude_kyrgyzskoy_respubliki.pdf

⁴ “Rossiya Federatsiyasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi Federal Konstitutsiyaviy qonuni, 1994 yil 21 iyul // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ad7bdd8575a7aa72b6e65711392cabc4e2d16831/

⁵ “Qozog‘iston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2022 yil 5 noyabr // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39441762&pos=118;-40#pos=118;-40

Shu tariqa, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining Konstitutsiyaviy-huquqiy maqomining elementlari sifatida quyidagi holatlarni keltirish mumkin: Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga a'zolikka nomzodga qo'yiladigan talablar; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisining vakolatlari; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining qasamyodi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga a'zolikka mos kelmaydigan faoliyat; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining davlat organlari majlislarida qatnashish huquqi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining daxlsizligi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining daxlsizlik huquqidan mahrum etish tartibi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining vakolatlarini to'xtatib turish; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisi va uning o'rinbosarining vakolatlari tugaganidan keyin ishga joylashish kafolatlari; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosining bepul sayohat qilish huquqi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga masalalarni taqdim etish huquqi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi tomonidan qaror qabul qilish tartibi; Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarini aniqlash va ko'krak nishoni.

Jumladan, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga a'zolikka nomzodga quyidagi talablar qo'yilmoqda: Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining raisi, uning o'rinbosari va a'zolari siyosat va huquq sohasidagi mutaxassislar orasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida doimiy yashovchi O'zbekiston Respublikasining fuqarolari saylanishi mumkin. Ammo, mazkur talablar elementida siyosatchilarni chiqarib tashlab yuristlarni jalb etish va ularni malakasi va tajribasiga aniq talablarni qo'yish maqsadga muvofiq. Bu kabi yondashuv ko'plab rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasida mavjud.

Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining konstituciaviy-huquqiy maqomini keyingi elementi bo'lgan mazkur qo'mita raisining vakolatlari quyidagi masalalarni hal etishga qaratilgan: Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga rahbarlik qiladi va uning faoliyatini tashkil qiladi; qo'mita tomonidan ko'rib chiqish uchun qabul qilingan masalalarni tayyorlashni nazorat qiladi; qo'mita yig'ilishlarini chaqiradi va raislik qiladi; qo'mita a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlaydi; har yili Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesiga respublikada konstitutsiyaviy qonuniylik holati va qo'mita amaliyotini umumlashtirish natijalari to'grisida axborot taqdim etishi mumkin; qo'mitaning qarorlari va majlislari bayonnomalarini imzolaydi; qo'mita xodimlarini tayinlaydi va ishdan bo'shatadi; qo'mitani saqlash va ishlashi uchun byudjet mablag'larini ajratadi. Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining raisi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshirishi mumkin. Undan tashqari, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining raisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi qo'mitalarining majlislarida ishtirok etishi mumkin. Shuningdek u o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha buyruqlar chiqaradi.

Bordiyu agar Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisi yo'q bo'lsa yoki o'z vazifalarini bajara olmasa, uning vazifalarini Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisining o'rinbosari, u yo'qligida esa qo'mita a'zolaridan biri bajarishi kerak bo'ladi.

Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining Konstitutsiyaviy-huquqiy maqomining keyingi elementiga Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining qasamyodini kiritish mumkin. Xususan, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasiga birinchi marta saylangan shaxs Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining sessiyasida quyidagi qasamyod qabul qiladi: "Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining barcha qoidalariga rioya qilgan

holda, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zosi sifatidagi vazifalarimni sodiqlik bilan bajarishga tantanali ravishda qasamyod qilaman!".

O'z navbatida Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining Konstitutsiyaviy-huquqiy maqomining elementlaridan biri sifatida mazkur qo'mitaga a'zolikka mos kelmaydigan faoliyat masalasini ham kiritish mumkin. Jumladan, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining a'zolari Davlat hokimiyati vakillik organining deputatlari bo'la olmaydi. Uning a'zolari siyosiy partiyalarning a'zosi bo'lishi yoki siyosiy harakatlarda ishtirok etishi, shuningdek a'klari Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi tomonidan nazorat qilinadigan organlarda xizmat vazifalarini bajarishi mumkin emas. Mazkur element Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarini mustaqilligi va xolis faoliyat olib borishlari uchun muhim tashkiliy-huquqiy kafolatlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Shu tariqa, Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi a'zolarining Konstitutsiyaviy-huquqiy maqomini belgilashda qo'mita a'zosining davlat organlari majlislarida qatnashish huquqi alohida muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining raisi, rais o'rinbosari va a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorgi Kengesining sessiyalarida qatnashish va so'zlash huquqiga ega. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasining raisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorgi Kengesi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining majlislarida qatnashish va so'zlash huquqiga ega.

References:

1. Половченко К.А.. Уставы судов бывших югославских республик. Теория и практика формирования органа Конституционного контроля: опыт Сербии, 2020 // <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-praktika-formirovaniya-organa-konstitutsionnogo-kontrolya-opyt-serbii>
2. "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi tu'grisida"gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2021 yil 27 aprel // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 28.04.2021 y., 03/21/687/0380-son.
3. "Qirg'iziston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi tu'grisida"gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2021 yil 15 noyabr // https://advokatura.kg/sites/default/files/documents/konstitucionnyy_zakon_o_konstitucion_nom_sude_kyrgyzskoy_respubliki.pdf
4. "Rossiya Federatsiyasining Konstitutsiyaviy sudi tu'grisida"gi Federal Konstitutsiyaviy qonuni, 1994 yil 21 iyul // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ad7bdd8575a7aa72b6e65711392cab4e2d16831/
5. "Qozog'iston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi tu'grisida"gi Konstitutsiyaviy qonuni, 2022 yil 5 noyabr // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39441762&pos=118;-40#pos=118;-40